

3. Metodologi

Dalam pembuatan *font* aksara Sunda kuna ini terdapat beberapa tahap pengerjaan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu:

- 1) Observasi dan analisa bentuk karakter (tipografi) aksara Sunda kuna. Hal ini dilakukan dari beberapa sumber yang tersedia, di antaranya buku *Direktori Aksara Sunda untuk Unicode, Tabel van Oud- en Nieuw- Indische Alphetten* dan beberapa *screenshots* foto naskah Sunda kuna;
- 2) Pembuatan desain. Dilakukan dengan *software* khusus pembuat font berbasis *open source* yaitu FontForge²;
- 3) Pengkodean (*encoding*). *Font* aksara Sunda kuna saat ini dimasukkan pada slot papan tombol komputer dalam rentang (*range*) Latin-1;
- 4) Verifikasi. Pada tahap ini dilakukan penilaian atas bentuk-bentuk karakter tiap huruf yang telah dibuat oleh pihak yang berkompeten dalam bidang paleografi dan tipografi aksara Sunda.
- 5) Sosialisasi dan penyebarluasan. Untuk saat ini sosialisasi dilakukan melalui blog pribadi penulis³ dan disebarakan melalui email atas permohonan secara personal.

4. Deskripsi Font Aksara Sunda Kuna

4.1 Karakteristik

Font Sunda Kuna didasarkan pada bentuk aksara Sunda kuna, terutama tipe aksara pada naskah-naskah lontar Sunda kuna. Pada font ini dimasukkan karakter aksara dari beberapa sumber naskah yang berbeda. Misalnya huruf /nya/ terdapat tiga buah bentuk yang berbeda yaitu . Begitu pula pada beberapa huruf lainnya. Dengan demikian, font ini sedapat mungkin diusahakan agar mampu mewakili aksara-aksara Sunda kuna secara umum.

Hasil akhir pembuatan font Sunda Kuna disediakan dalam dua format, yaitu *Open Type Font* (.otf) dan *True Type Font* (.ttf). Keduanya memiliki fleksibilitas yang

² <http://fontforge.sf>

³ <http://ilhamnurwansah.wordpress.com>

sama handalnya, dan dapat digunakan dalam berbagai sistem operasi komputer. Pengkodean (*encoding*) font Sunda Kuna ini dimasukkan pada slot papan tombol dalam rentang (*range*) Latin-1. Tujuannya agar dapat digunakan dengan mudah saat pengetikan, tanpa harus mengubah atau memasang driver *keyboard*. Untuk mengganti ke dalam mode pengetikan aksara Sunda kuna, cukup dengan mengubah pilihan font; misalnya Times New Roman menjadi Sunda Kuna. Hal ini berlaku juga pada berbagai aplikasi komputer berbasis huruf maupun grafis lainnya (Excell, Power Point, Corel Draw, Photoshop, OpenOffice dll.).

Pada masa yang akan datang, pengkodean karakter font ini sangat memungkinkan untuk dikonversi ke dalam rentang Sundanese Unicode. Hanya saja, dengan beberapa pertimbangan teknis, untuk saat ini penulis belum bermaksud memasukkannya ke dalam slot Sundanese Unicode.

Secara mendasar, font aksara Sunda kuna ini mirip dengan font aksara Sunda standar. Tetapi bentuk tiap karakternya sedapat mungkin sama atau mendekati aksara Sunda kuna "asli". Perbandingan antara font aksara Sunda standar Unicode dengan font aksara Sunda kuna dapat dilihat pada contoh di bawah ini:

	ka	ga	nga	ca	ja	nya	ta	da	na
SundaneseUnicode.ttf	ṙṙ	Ḃ	Ḅ	Ḅ	Ḅ	Ḅ	Ḅ	Ḅ	Ḅ
SundaKuna.otf	ṙṙ	Ḃ	Ḅ	Ḅ	Ḅ	Ḅ	Ḅ	Ḅ	Ḅ

Selain perbedaan bentuk pada aksara pokok, font aksara Sunda kuna juga mengadopsi aksara-aksara khusus dan aksara-aksara pasangan. Dengan demikian font ini terasa lebih "kaya" dengan variasi bentuk aksara dan sistem penulisan. Font aksara Sunda kuna ini menampung aksara-aksara khusus seperti /tra/ ṙṙ atau pasangan /wa/ Ḃ yang tidak (atau belum) dimasukkan ke dalam aksara Sunda standar. Rincian dari berbagai karakter aksara pada font Sunda Kuna dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Aksara Sora (Vokal Mandiri)

Bunyi	A		I		U	É		O	E/EU
Bentuk									
Papan Tombol	A	a	I	í	U	{	É	O	E

Aksara Ngalagena (konsonan)

Bunyi	Bentuk	Papan Tombol	Bunyi	Bentuk	Papan Tombol
ka		k	pa		p
ga		g	ba		b
nga		G			β
ca		c	ma		m
ja		j	ya		y
nya		J	ra		r
		Ñ	la		l
		ñ	wa		w
ta		t	sa		s
da		d	ha		h
na		n			

Aksara Khusus

Bunyi	leu		reu	ro	tra
Bentuk					
Papan Tombol	L	ł	q	f	T

Rarangkén (Tanda Vokalisasi)

Nama	Bunyi	Bentuk	Papan Tombol	Nama	Bunyi	Bentuk	Papan Tombol
Panghulu	+i		i	Patén (pamaéh)	∅		i
Pamepet	+e		e	/k/ patén	k.		K
Paneuleung	+eu]]	/m/ patén	m.		η
Panglayar	+r		Q		-		/
Panyecek	+ng		N		-		#
Panyuku	+u		u		-		\$
Panyakra	+ra		R		-	-	-
Panéling	+é		[
Panolong	+o		o				
Pamingkal	+ya		Y				
Pangwisad	+h		H				

Aksara Pasangan Umum

Bunyi	ba	ma	ya	ra	wa
Bentuk					
Papan Tombol	B	M	Y	R	W

Aksara Pasangan Khusus

Bunyi	Bentuk	Papan Tombol	Bunyi	Bentuk	Papan Tombol
-kta	ᮊᮊ	ᮊᮊ	-tna	ᮊᮊ	ᮊᮊ
-nca	ᮊᮊ	ᮊᮊ	-hda	ᮊᮊ	ᮊᮊ
-nda	ᮊᮊ	ᮊᮊ	-hra	ᮊᮊ	ᮊᮊ
-nta	ᮊᮊ	ᮊᮊ	-jya	ᮊᮊ	ᮊᮊ
-nyja	ᮊᮊ	ᮊᮊ	-mpa	ᮊᮊ	ᮊᮊ

Aksara Pasangan Khusus dapat dipanggil dengan perintah *insert-symbol*

Angka

Nilai	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bentuk	ᮊᮊ									
Papan Tombol	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Font Sunda Kuna dapat digunakan dengan baik pada berbagai aplikasi komputer. Setidaknya setelah diuji pakai oleh penulis, font ini dapat dipakai pada sistem operasi Windows (Win98, WinXP dan Win7) serta Linux Ubuntu 10.10. Aplikasi yang telah diuji dengan menggunakan font Sunda Kuna yaitu MS. Word, MS Excell, Corel Draw, Photo Shop, Open Office, Libre Office, InkScape, dan Gimp.

Tampilan pada MS Word

Tampilan pada LibreOffice Writer

4.2 Penggunaan -ᮊᮦ ᮒᮦᮦ-

Untuk dapat menggunakan font aksara Sunda kuna dengan luwes, dibutuhkan latihan dan pembiasaan. Namun hal itu tak akan dirasa sulit bila dibarengi dengan jiwa *leukeun* (ketekunan). Di bawah ini ditampilkan ilustrasi penyebaran tiap karakter aksara Sunda kuna pada papan tombol komputer *Qwerty*.

Posisi normal (tanpa Shift)

`	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	
`	ᮊ	ᮋ	ᮌ	ᮍ	ᮎ	ᮏ	ᮐ	ᮑ	ᮒ	ᮓ	ᮔ	ᮕ	ᮖ
Tab	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	{	}	\
Tab	ᮗ	ᮘ	ᮙ	ᮚ	ᮛ	ᮜ	ᮝ	ᮞ	ᮟ	ᮠ	ᮡ	ᮢ	ᮣ
Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'	ENTER	
Caps Lock	ᮥ	ᮇ	ᮈ	ᮉ	ᮊ	ᮋ	ᮌ	ᮍ	ᮎ	ᮏ	ᮐ	ᮑ	ᮒ
Shift (off)	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	Shift (off)		fn
Shift (off)			ᮒ		ᮌ	ᮍ	ᮎ	ᮏ	ᮐ	ᮑ	ᮒ		
ctrl		alt	SPACE							alt	ctrl		

Posisi dengan Shift

~	!	@	#	\$	%	^	&	*	()	_	+	
~			ᮊᮦ	ᮋᮦ							ᮔ	ᮕ	
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}	
Tab	ᮗᮦ	ᮘᮦ	ᮙᮦ	ᮚᮦ	ᮛᮦ	ᮜᮦ	ᮝᮦ	ᮞᮦ	ᮟᮦ	ᮠᮦ	ᮡᮦ	ᮢᮦ	ᮣᮦ
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	ENTER	
Caps Lock	ᮥᮦ	ᮇᮦ	ᮈᮦ	ᮉᮦ	ᮊᮦ	ᮋᮦ	ᮌᮦ	ᮍᮦ	ᮎᮦ	ᮏᮦ	ᮐᮦ	ᮑᮦ	ᮒᮦ
Shift (on)	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	Shift (on)		fn
Shift (on)			ᮒᮦ		ᮌᮦ	ᮍᮦ	ᮎᮦ	ᮏᮦ	ᮐᮦ	ᮑᮦ	ᮒᮦ		
ctrl		alt	SPACE							alt	ctrl		

Misalnya ketika mengetik kata (byakta). Sistem tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan *substitusi* karakter. Namun untuk melakukan pemrograman substitusi ini memerlukan waktu yang cukup lama dan upaya yang cukup rumit.

Tahap tersebut belum dapat diupayakan oleh penulis dalam waktu dekat ini. Namun demikian, pada masa yang akan datang font Sunda Kuna ini akan semakin disempurnakan, sehingga selain sesuai dengan sistem ejaan dan penulisan aksara Sunda kuna, juga diharapkan dapat nyaman saat proses pengetikannya.

3) Transliterasi Edisi Faks

Penulis terinspirasi oleh beberapa terbitan buku manuskrip dunia dan nusantara, di antaranya buku *Bhagavad Gītā Menurut Aslinya* karya Śrī Śrīmad dan *Surat Batak* karya Uli Kozok. Kedua contoh terbitan buku tersebut di dalamnya menggunakan aksara daerah (masing-masing menggunakan huruf Devanagari dan huruf Batak) yang telah dikomputerisasi, sehingga nyaman untuk dibaca dan dipelajari.

Dengan semangat dari inspirasi tersebut, penulis menghadirkan alternatif pilihan font Sunda Kuna ini bilamana di masa yang akan datang akan dibuat edisi faks dari naskah-naskah Sunda kuna. Memang, untuk keperluan demikian bisa saja digunakan font aksara Sunda standar (Unicode) yang sudah tersedia. Akan tetapi aksara Sunda standar tersebut tidak akan cukup bisa menunjukkan keadaan penulisan sesungguhnya, seperti yang terdapat pada naskah. Oleh karena itu diperlukan sebuah font khusus untuk menuliskan dan menggambarkan teks sesuai dengan keadaan pada naskah aslinya.

Untuk meninjau penggunaan font Sunda Kuna sebagai penunjang penelitian Filologi Sunda, di bawah ini ditampilkan contoh transliterasi aksara Sunda kuna dari teks naskah *Sanghyang Sasana Maha Guru* kropak 621 (Gunawan, 2009):

Kropak 621

Lp.4v

1. 𐌲𐌺𐌳𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿𐐀𐐁𐐂𐐃𐐄𐐅𐐆𐐇𐐈𐐉𐐊𐐋𐐌𐐍𐐎𐐏𐐐𐐑𐐒𐐓𐐔𐐕𐐖𐐗𐐘𐐙𐐚𐐛𐐜𐐝𐐞𐐟𐐠𐐡𐐢𐐣𐐤𐐥𐐦𐐧𐐨𐐩𐐪𐐫𐐬𐐭𐐮𐐯𐐰𐐱𐐲𐐳𐐴𐐵𐐶𐐷𐐸𐐹𐐺𐐻𐐼𐐽𐐾𐐿𐑀𐑁𐑂𐑃𐑄𐑅𐑆𐑇𐑈𐑉𐑊𐑋𐑌𐑍𐑎𐑏𐑐𐑑𐑒𐑓𐑔𐑕𐑖𐑗𐑘𐑙𐑚𐑛𐑜𐑝𐑞𐑟𐑠𐑡𐑢𐑣𐑤𐑥𐑦𐑧𐑨𐑩𐑪𐑫𐑬𐑭𐑮𐑯𐑰𐑱𐑲𐑳𐑴𐑵𐑶𐑷𐑸𐑹𐑺𐑻𐑼𐑽𐑾𐑿𐒀𐒁𐒂𐒃𐒄𐒅𐒆𐒇𐒈𐒉𐒊𐒋𐒌𐒍𐒎𐒏𐒐𐒑𐒒𐒓𐒔𐒕𐒖𐒗𐒘𐒙𐒚𐒛𐒜𐒝𐒞𐒟𐒠𐒡𐒢𐒣𐒤𐒥𐒦𐒧𐒨𐒩𐒪𐒫𐒬𐒭𐒮𐒯𐒰𐒱𐒲𐒳𐒴𐒵𐒶𐒷𐒸𐒹𐒺𐒻𐒼𐒽𐒾𐒿𐓀𐓁𐓂𐓃𐓄𐓅𐓆𐓇𐓈𐓉𐓊𐓋𐓌𐓍𐓎𐓏𐓐𐓑𐓒𐓓𐓔𐓕𐓖𐓗𐓘𐓙𐓚𐓛𐓜𐓝𐓞𐓟𐓠𐓡𐓢𐓣𐓤𐓥𐓦𐓧𐓨𐓩𐓪𐓫𐓬𐓭𐓮𐓯𐓰𐓱𐓲𐓳𐓴𐓵𐓶𐓷𐓸𐓹𐓺𐓻𐓼𐓽𐓾𐓿𐔀𐔁𐔂𐔃𐔄𐔅𐔆𐔇𐔈𐔉𐔊𐔋𐔌𐔍𐔎𐔏𐔐𐔑𐔒𐔓𐔔𐔕𐔖𐔗𐔘𐔙𐔚𐔛𐔜𐔝𐔞𐔟𐔠𐔡𐔢𐔣𐔤𐔥𐔦𐔧𐔨𐔩𐔪𐔫𐔬𐔭𐔮𐔯𐔰𐔱𐔲𐔳𐔴𐔵𐔶𐔷𐔸𐔹𐔺𐔻𐔼𐔽𐔾𐔿𐕀𐕁𐕂𐕃𐕄𐕅𐕆𐕇𐕈𐕉𐕊𐕋𐕌𐕍𐕎𐕏𐕐𐕑𐕒𐕓𐕔𐕕𐕖𐕗𐕘𐕙𐕚𐕛𐕜𐕝𐕞𐕟𐕠𐕡𐕢𐕣𐕤𐕥𐕦𐕧𐕨𐕩𐕪𐕫𐕬𐕭𐕮𐕯𐕰𐕱𐕲𐕳𐕴𐕵𐕶𐕷𐕸𐕹𐕺𐕻𐕼𐕽𐕾𐕿𐖀𐖁𐖂𐖃𐖄𐖅𐖆𐖇𐖈𐖉𐖊𐖋𐖌𐖍𐖎𐖏𐖐𐖑𐖒𐖓𐖔𐖕𐖖𐖗𐖘𐖙𐖚𐖛𐖜𐖝𐖞𐖟𐖠𐖡𐖢𐖣𐖤𐖥𐖦𐖧𐖨𐖩𐖪𐖫𐖬𐖭𐖮𐖯𐖰𐖱𐖲𐖳𐖴𐖵𐖶𐖷𐖸𐖹𐖺𐖻𐖼𐖽𐖾𐖿𐗀𐗁𐗂𐗃𐗄𐗅𐗆𐗇𐗈𐗉𐗊𐗋𐗌𐗍𐗎𐗏𐗐𐗑𐗒𐗓𐗔𐗕𐗖𐗗𐗘𐗙𐗚𐗛𐗜𐗝𐗞𐗟𐗠𐗡𐗢𐗣𐗤𐗥𐗦𐗧𐗨𐗩𐗪𐗫𐗬𐗭𐗮𐗯𐗰𐗱𐗲𐗳𐗴𐗵𐗶𐗷𐗸𐗹𐗺𐗻𐗼𐗽𐗾𐗿𐘀𐘁𐘂𐘃𐘄𐘅𐘆𐘇𐘈𐘉𐘊𐘋𐘌𐘍𐘎𐘏𐘐𐘑𐘒𐘓𐘔𐘕𐘖𐘗𐘘𐘙𐘚𐘛𐘜𐘝𐘞𐘟𐘠𐘡𐘢𐘣𐘤𐘥𐘦𐘧𐘨𐘩𐘪𐘫𐘬𐘭𐘮𐘯𐘰𐘱𐘲𐘳𐘴𐘵𐘶𐘷𐘸𐘹𐘺𐘻𐘼𐘽𐘾𐘿𐙀𐙁𐙂𐙃𐙄𐙅𐙆𐙇𐙈𐙉𐙊𐙋𐙌𐙍𐙎𐙏𐙐𐙑𐙒𐙓𐙔𐙕𐙖𐙗𐙘𐙙𐙚𐙛𐙜𐙝𐙞𐙟𐙠𐙡𐙢𐙣𐙤𐙥𐙦𐙧𐙨𐙩𐙪𐙫𐙬𐙭𐙮𐙯𐙰𐙱𐙲𐙳𐙴𐙵𐙶𐙷𐙸𐙹𐙺𐙻𐙼𐙽𐙾𐙿𐚀𐚁𐚂𐚃𐚄𐚅𐚆𐚇𐚈𐚉𐚊𐚋𐚌𐚍𐚎𐚏𐚐𐚑𐚒𐚓𐚔𐚕𐚖𐚗𐚘𐚙𐚚𐚛𐚜𐚝𐚞𐚟𐚠𐚡𐚢𐚣𐚤𐚥𐚦𐚧𐚨𐚩𐚪𐚫𐚬𐚭𐚮𐚯𐚰𐚱𐚲𐚳𐚴𐚵𐚶𐚷𐚸𐚹𐚺𐚻𐚼𐚽𐚾𐚿𐛀𐛁𐛂𐛃𐛄𐛅𐛆𐛇𐛈𐛉𐛊𐛋𐛌𐛍𐛎𐛏𐛐𐛑𐛒𐛓𐛔𐛕𐛖𐛗𐛘𐛙𐛚𐛛𐛜𐛝𐛞𐛟𐛠𐛡𐛢𐛣𐛤𐛥𐛦𐛧𐛨𐛩𐛪𐛫𐛬𐛭𐛮𐛯𐛰𐛱𐛲𐛳𐛴𐛵𐛶𐛷𐛸𐛹𐛺𐛻𐛼𐛽𐛾𐛿𐜀𐜁𐜂𐜃𐜄𐜅𐜆𐜇𐜈𐜉𐜊𐜋𐜌𐜍𐜎𐜏𐜐𐜑𐜒𐜓𐜔𐜕𐜖𐜗𐜘𐜙𐜚𐜛𐜜𐜝𐜞𐜟𐜠𐜡𐜢𐜣𐜤𐜥𐜦𐜧𐜨𐜩𐜪𐜫𐜬𐜭𐜮𐜯𐜰𐜱𐜲𐜳𐜴𐜵𐜶𐜷𐜸𐜹𐜺𐜻𐜼𐜽𐜾𐜿𐝀𐝁𐝂𐝃𐝄𐝅𐝆𐝇𐝈𐝉𐝊𐝋𐝌𐝍𐝎𐝏𐝐𐝑𐝒𐝓𐝔𐝕𐝖𐝗𐝘𐝙𐝚𐝛𐝜𐝝𐝞𐝟𐝠𐝡𐝢𐝣𐝤𐝥𐝦𐝧𐝨𐝩𐝪𐝫𐝬𐝭𐝮𐝯𐝰𐝱𐝲𐝳𐝴𐝵𐝶𐝷𐝸𐝹𐝺𐝻𐝼𐝽𐝾𐝿𐞀𐞁𐞂𐞃𐞄𐞅𐞆𐞇𐞈𐞉𐞊𐞋𐞌𐞍𐞎𐞏𐞐𐞑𐞒𐞓𐞔𐞕𐞖𐞗𐞘𐞙𐞚𐞛𐞜𐞝𐞞𐞟𐞠𐞡𐞢𐞣𐞤𐞥𐞦𐞧𐞨𐞩𐞪𐞫𐞬𐞭𐞮𐞯𐞰𐞱𐞲𐞳𐞴𐞵𐞶𐞷𐞸𐞹𐞺𐞻𐞼𐞽𐞾𐞿𐟀𐟁𐟂𐟃𐟄𐟅𐟆𐟇𐟈𐟉𐟊𐟋𐟌𐟍𐟎𐟏𐟐𐟑𐟒𐟓𐟔𐟕𐟖𐟗𐟘𐟙𐟚𐟛𐟜𐟝𐟞𐟟𐟠𐟡𐟢𐟣𐟤𐟥𐟦𐟧𐟨𐟩𐟪𐟫𐟬𐟭𐟮𐟯𐟰𐟱𐟲𐟳𐟴𐟵𐟶𐟷𐟸𐟹𐟺𐟻𐟼𐟽𐟾𐟿𐠀𐠁𐠂𐠃𐠄𐠅𐠆𐠇𐠈𐠉𐠊𐠋𐠌𐠍𐠎𐠏𐠐𐠑𐠒𐠓𐠔𐠕𐠖𐠗𐠘𐠙𐠚𐠛𐠜𐠝𐠞𐠟𐠠𐠡𐠢𐠣𐠤𐠥𐠦𐠧𐠨𐠩𐠪𐠫𐠬𐠭𐠮𐠯𐠰𐠱𐠲𐠳𐠴𐠵𐠶𐠷𐠸𐠹𐠺𐠻𐠼𐠽𐠾𐠿𐡀𐡁𐡂𐡃𐡄𐡅𐡆𐡇𐡈𐡉𐡊𐡋𐡌𐡍𐡎𐡏𐡐𐡑𐡒𐡓𐡔𐡕𐡖𐡗𐡘𐡙𐡚𐡛𐡜𐡝𐡞𐡟𐡠𐡡𐡢𐡣𐡤𐡥𐡦𐡧𐡨𐡩𐡪𐡫𐡬𐡭𐡮𐡯𐡰𐡱𐡲𐡳𐡴𐡵𐡶𐡷𐡸𐡹𐡺𐡻𐡼𐡽𐡾𐡿𐢀𐢁𐢂𐢃𐢄𐢅𐢆𐢇𐢈𐢉𐢊𐢋𐢌𐢍𐢎𐢏𐢐𐢑𐢒𐢓𐢔𐢕𐢖𐢗𐢘𐢙𐢚𐢛𐢜𐢝𐢞𐢟𐢠𐢡𐢢𐢣𐢤𐢥𐢦𐢧𐢨𐢩𐢪𐢫𐢬𐢭𐢮𐢯𐢰𐢱𐢲𐢳𐢴𐢵𐢶𐢷𐢸𐢹𐢺𐢻𐢼𐢽𐢾𐢿𐣀𐣁𐣂𐣃𐣄𐣅𐣆𐣇𐣈𐣉𐣊𐣋𐣌𐣍𐣎𐣏𐣐𐣑𐣒𐣓𐣔𐣕𐣖𐣗𐣘𐣙𐣚𐣛𐣜𐣝𐣞𐣟𐣠𐣡𐣢𐣣𐣤𐣥𐣦𐣧𐣨𐣩𐣪𐣫𐣬𐣭𐣮𐣯𐣰𐣱𐣲𐣳𐣴𐣵𐣶𐣷𐣸𐣹𐣺𐣻𐣼𐣽𐣾𐣿𐤀𐤁𐤂𐤃𐤄𐤅𐤆𐤇𐤈𐤉𐤊𐤋𐤌𐤍𐤎𐤏𐤐𐤑𐤒𐤓𐤔𐤕𐤖𐤗𐤘𐤙𐤚𐤛𐤜𐤝𐤞𐤟𐤠𐤡𐤢𐤣𐤤𐤥𐤦𐤧𐤨𐤩𐤪𐤫𐤬𐤭𐤮𐤯𐤰𐤱𐤲𐤳𐤴𐤵𐤶𐤷𐤸𐤹𐤺𐤻𐤼𐤽𐤾𐤿𐥀𐥁𐥂𐥃𐥄𐥅𐥆𐥇𐥈𐥉𐥊𐥋𐥌𐥍𐥎𐥏𐥐𐥑𐥒𐥓𐥔𐥕𐥖𐥗𐥘𐥙𐥚𐥛𐥜𐥝𐥞𐥟𐥠𐥡𐥢𐥣𐥤𐥥𐥦𐥧𐥨𐥩𐥪𐥫𐥬𐥭𐥮𐥯𐥰𐥱𐥲𐥳𐥴𐥵𐥶𐥷𐥸𐥹𐥺𐥻𐥼𐥽𐥾𐥿𐦀𐦁𐦂𐦃𐦄𐦅𐦆𐦇𐦈𐦉𐦊𐦋𐦌𐦍𐦎𐦏𐦐𐦑𐦒𐦓𐦔𐦕𐦖𐦗𐦘𐦙𐦚𐦛𐦜𐦝𐦞𐦟𐦠𐦡𐦢𐦣𐦤𐦥𐦦𐦧𐦨𐦩𐦪𐦫𐦬𐦭𐦮𐦯𐦰𐦱𐦲𐦳𐦴𐦵𐦶𐦷𐦸𐦹𐦺𐦻𐦼𐦽𐦾𐦿𐧀𐧁𐧂𐧃𐧄𐧅𐧆𐧇𐧈𐧉𐧊𐧋𐧌𐧍𐧎𐧏𐧐𐧑𐧒𐧓𐧔𐧕𐧖𐧗𐧘𐧙𐧚𐧛𐧜𐧝𐧞𐧟𐧠𐧡𐧢𐧣𐧤𐧥𐧦𐧧𐧨𐧩𐧪𐧫𐧬𐧭𐧮𐧯𐧰𐧱𐧲𐧳𐧴𐧵𐧶𐧷𐧸𐧹𐧺𐧻𐧼𐧽𐧾𐧿𐨀𐨁𐨂𐨃𐨄𐨅𐨆𐨇𐨈𐨉𐨊𐨋𐨌𐨍𐨎𐨏𐨐𐨑𐨒𐨓𐨔𐨕𐨖𐨗𐨘𐨙𐨚𐨛𐨜𐨝𐨞𐨟𐨠𐨡𐨢𐨣𐨤𐨥𐨦𐨧𐨨𐨩𐨪𐨫𐨬𐨭𐨮𐨯𐨰𐨱𐨲𐨳𐨴𐨵𐨶𐨷𐨹𐨺𐨸𐨻𐨼𐨽𐨾𐨿𐩀𐩁𐩂𐩃𐩄𐩅𐩆𐩇𐩈𐩉𐩊𐩋𐩌𐩍𐩎𐩏𐩐𐩑𐩒𐩓𐩔𐩕𐩖𐩗𐩘𐩙𐩚𐩛𐩜𐩝𐩞𐩟𐩠𐩡𐩢𐩣𐩤𐩥𐩦𐩧𐩨𐩩𐩪𐩫𐩬𐩭𐩮𐩯𐩰𐩱𐩲𐩳𐩴𐩵𐩶𐩷𐩸𐩹𐩺𐩻𐩼𐩽𐩾𐩿𐪀𐪁𐪂𐪃𐪄𐪅𐪆𐪇𐪈𐪉𐪊𐪋𐪌𐪍𐪎𐪏𐪐𐪑𐪒𐪓𐪔𐪕𐪖𐪗𐪘𐪙𐪚𐪛𐪜𐪝𐪞𐪟𐪠𐪡𐪢𐪣𐪤𐪥𐪦𐪧𐪨𐪩𐪪𐪫𐪬𐪭𐪮𐪯𐪰𐪱𐪲𐪳𐪴𐪵𐪶𐪷𐪸𐪹𐪺𐪻𐪼𐪽𐪾𐪿𐫀𐫁𐫂𐫃𐫄𐫅𐫆𐫇𐫈𐫉𐫊𐫋𐫌𐫍𐫎𐫏𐫐𐫑𐫒𐫓𐫔𐫕𐫖𐫗𐫘𐫙𐫚𐫛𐫜𐫝𐫞𐫟𐫠𐫡𐫢𐫣𐫤𐫦𐫥𐫧𐫨𐫩𐫪𐫫𐫬𐫭𐫮𐫯𐫰𐫱𐫲𐫳𐫴𐫵𐫶𐫷𐫸𐫹𐫺𐫻𐫼𐫽𐫾𐫿𐬀𐬁𐬂𐬃𐬄𐬅𐬆𐬇𐬈𐬉𐬊𐬋𐬌𐬍𐬎𐬏𐬐𐬑𐬒𐬓𐬔𐬕𐬖𐬗𐬘𐬙𐬚𐬛𐬜𐬝𐬞𐬟𐬠𐬡𐬢𐬣𐬤𐬥𐬦𐬧𐬨𐬩𐬪𐬫𐬬𐬭𐬮𐬯𐬰𐬱𐬲𐬳𐬴𐬵𐬶𐬷𐬸𐬹𐬺𐬻𐬼𐬽𐬾𐬿𐭀𐭁𐭂𐭃𐭄𐭅𐭆𐭇𐭈𐭉𐭊𐭋𐭌𐭍𐭎𐭏𐭐𐭑𐭒𐭓𐭔𐭕𐭖𐭗𐭘𐭙𐭚𐭛𐭜𐭝𐭞𐭟𐭠𐭡𐭢𐭣𐭤𐭥𐭦𐭧𐭨𐭩𐭪𐭫𐭬𐭭𐭮𐭯𐭰𐭱𐭲𐭳𐭴𐭵𐭶𐭷𐭸𐭹𐭺𐭻𐭼𐭽𐭾𐭿𐮀𐮁𐮂𐮃𐮄𐮅𐮆𐮇𐮈𐮉𐮊𐮋𐮌𐮍𐮎𐮏𐮐𐮑𐮒𐮓𐮔𐮕𐮖𐮗𐮘𐮙𐮚𐮛𐮜𐮝𐮞𐮟𐮠𐮡𐮢𐮣𐮤𐮥𐮦𐮧𐮨𐮩𐮪𐮫𐮬𐮭𐮮𐮯𐮰𐮱𐮲𐮳𐮴𐮵𐮶𐮷𐮸𐮹𐮺𐮻𐮼𐮽𐮾𐮿𐯀𐯁𐯂𐯃𐯄𐯅𐯆𐯇𐯈𐯉𐯊𐯋𐯌𐯍𐯎𐯏𐯐𐯑𐯒𐯓𐯔𐯕𐯖𐯗𐯘𐯙𐯚𐯛𐯜𐯝𐯞𐯟𐯠𐯡𐯢𐯣𐯤𐯥𐯦𐯧𐯨𐯩𐯪𐯫𐯬𐯭𐯮𐯯𐯰𐯱𐯲𐯳𐯴𐯵𐯶𐯷𐯸𐯹𐯺𐯻𐯼𐯽𐯾𐯿𐰀𐰁𐰂𐰃𐰄𐰅𐰆𐰇𐰈𐰉𐰊𐰋𐰌𐰍𐰎𐰏𐰐𐰑𐰒𐰓𐰔𐰕𐰖𐰗𐰘𐰙𐰚𐰛𐰜𐰝𐰞𐰟𐰠𐰡𐰢𐰣𐰤𐰥𐰦𐰧𐰨𐰩𐰪𐰫𐰬𐰭𐰮𐰯𐰰𐰱𐰲𐰳𐰴𐰵𐰶𐰷𐰸𐰹𐰺𐰻𐰼𐰽𐰾𐰿𐱀𐱁𐱂𐱃𐱄𐱅𐱆𐱇𐱈𐱉𐱊𐱋𐱌𐱍𐱎𐱏𐱐𐱑𐱒𐱓𐱔𐱕𐱖𐱗𐱘𐱙𐱚𐱛𐱜𐱝𐱞𐱟𐱠𐱡𐱢𐱣𐱤𐱥𐱦𐱧𐱨𐱩𐱪𐱫𐱬𐱭𐱮𐱯𐱰𐱱𐱲𐱳𐱴𐱵𐱶𐱷𐱸𐱹𐱺𐱻𐱼𐱽𐱾𐱿𐲀𐲁𐲂𐲃𐲄𐲅𐲆𐲇𐲈𐲉𐲊𐲋𐲌𐲍𐲎𐲏𐲐𐲑𐲒𐲓𐲔𐲕𐲖𐲗𐲘𐲙𐲚𐲛𐲜𐲝𐲞𐲟𐲠𐲡𐲢𐲣𐲤𐲥𐲦𐲧𐲨𐲩𐲪𐲫𐲬𐲭𐲮𐲯𐲰𐲱𐲲𐲳𐲴𐲵𐲶𐲷𐲸𐲹𐲺𐲻𐲼𐲽𐲾𐲿𐳀𐳁𐳂𐳃𐳄𐳅𐳆𐳇𐳈𐳉𐳊𐳋𐳌𐳍𐳎𐳏𐳐𐳑𐳒𐳓𐳔𐳕𐳖𐳗𐳘𐳙𐳚𐳛𐳜𐳝𐳞𐳟𐳠𐳡𐳢𐳣𐳤𐳥𐳦𐳧𐳨𐳩𐳪𐳫𐳬𐳭𐳮𐳯𐳰𐳱𐳲𐳳𐳴𐳵𐳶𐳷𐳸𐳹𐳺𐳻𐳼𐳽𐳾𐳿𐴀𐴁𐴂𐴃𐴄𐴅𐴆𐴇𐴈𐴉𐴊𐴋𐴌𐴍𐴎𐴏𐴐𐴑𐴒𐴓𐴔𐴕𐴖𐴗𐴘𐴙𐴚𐴛𐴜𐴝𐴞𐴟𐴠𐴡𐴢𐴣𐴤𐴥𐴦𐴧𐴨𐴩𐴪𐴫𐴬𐴭𐴮𐴯𐴰𐴱𐴲𐴳𐴴𐴵𐴶𐴷𐴸𐴹𐴺𐴻𐴼𐴽𐴾𐴿𐵀𐵁𐵂𐵃𐵄𐵅𐵆𐵇𐵈𐵉𐵊𐵋𐵌𐵍𐵎𐵏𐵐𐵑𐵒𐵓𐵔𐵕𐵖𐵗𐵘𐵙𐵚𐵛𐵜𐵝𐵞𐵟𐵠𐵡𐵢𐵣𐵤𐵥𐵦𐵧𐵨𐵩𐵪𐵫𐵬𐵭𐵮𐵯𐵰𐵱𐵲𐵳𐵴𐵵𐵶𐵷𐵸𐵹𐵺𐵻𐵼𐵽𐵾𐵿𐶀𐶁𐶂𐶃𐶄𐶅𐶆𐶇𐶈𐶉𐶊𐶋𐶌𐶍𐶎𐶏𐶐𐶑𐶒𐶓𐶔𐶕𐶖𐶗𐶘𐶙𐶚𐶛𐶜𐶝𐶞𐶟𐶠𐶡𐶢𐶣𐶤𐶥𐶦𐶧𐶨𐶩𐶪𐶫𐶬𐶭𐶮𐶯𐶰𐶱𐶲𐶳𐶴𐶵𐶶𐶷𐶸𐶹𐶺𐶻𐶼𐶽𐶾𐶿𐷀𐷁𐷂𐷃𐷄𐷅𐷆𐷇𐷈𐷉𐷊𐷋𐷌𐷍𐷎𐷏𐷐𐷑𐷒𐷓𐷔𐷕𐷖𐷗𐷘𐷙𐷚𐷛𐷜𐷝𐷞𐷟𐷠𐷡𐷢𐷣𐷤𐷥𐷦𐷧𐷨𐷩𐷪𐷫𐷬𐷭𐷮𐷯𐷰𐷱𐷲𐷳𐷴𐷵𐷶𐷷𐷸𐷹𐷺𐷻𐷼𐷽𐷾𐷿𐸀𐸁𐸂𐸃𐸄𐸅𐸆𐸇𐸈𐸉𐸊𐸋𐸌𐸍𐸎𐸏𐸐𐸑𐸒𐸓𐸔𐸕𐸖𐸗𐸘𐸙𐸚𐸛𐸜𐸝𐸞𐸟𐸠𐸡𐸢𐸣𐸤𐸥𐸦𐸧𐸨𐸩𐸪𐸫𐸬𐸭𐸮𐸯𐸰𐸱𐸲𐸳𐸴𐸵𐸶𐸷𐸸𐸹𐸺𐸻𐸼𐸽𐸾𐸿𐹀𐹁𐹂𐹃𐹄𐹅𐹆𐹇𐹈𐹉𐹊𐹋𐹌𐹍𐹎𐹏𐹐𐹑𐹒𐹓𐹔𐹕𐹖𐹗𐹘𐹙𐹚𐹛𐹜𐹝𐹞𐹟𐹠𐹡𐹢𐹣𐹤𐹥𐹦𐹧𐹨𐹩𐹪𐹫𐹬𐹭𐹮𐹯𐹰𐹱𐹲𐹳𐹴𐹵𐹶𐹷𐹸𐹹𐹺𐹻𐹼𐹽𐹾𐹿𐺀𐺁𐺂𐺃𐺄𐺅𐺆𐺇𐺈𐺉𐺊𐺋𐺌𐺍𐺎𐺏𐺐𐺑𐺒𐺓𐺔𐺕𐺖𐺗𐺘𐺙𐺚𐺛𐺜𐺝𐺞𐺟𐺠𐺡𐺢𐺣𐺤𐺥𐺦𐺧𐺨𐺩𐺪𐺫𐺬𐺭𐺮𐺯𐺰𐺱𐺲𐺳𐺴𐺵𐺶𐺷𐺸𐺹𐺺𐺻𐺼𐺽𐺾𐺿𐻀𐻁𐻂𐻃𐻄𐻅𐻆𐻇𐻈𐻉𐻊𐻋𐻌𐻍𐻎𐻏𐻐𐻑𐻒𐻓𐻔𐻕𐻖𐻗𐻘𐻙𐻚𐻛𐻜𐻝𐻞𐻟𐻠𐻡𐻢𐻣𐻤𐻥𐻦𐻧𐻨𐻩𐻪𐻫𐻬𐻭𐻮𐻯𐻰𐻱𐻲𐻳𐻴𐻵𐻶𐻷𐻸𐻹𐻺𐻻𐻼𐻽𐻾𐻿𐼀𐼁𐼂𐼃𐼄𐼅𐼆𐼇𐼈𐼉𐼊𐼋𐼌𐼍𐼎𐼏𐼐𐼑𐼒𐼓𐼔𐼕𐼖𐼗𐼘𐼙𐼚𐼛𐼜𐼝

Daftar Pustaka

- Gunawan, Aditia. 2009. *Sanghyang Sasana Maha Guru*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Kozok, Uli. 2009. *Surat Batak: Sejarah Perkembangan Tulisan Batak Berikut Pedoman Menulis Aksara Batak dan Cap Si Signamangaraja XII*. Jakarta: KPG-EFEO
- Nugraha, Dian Tresna. 2005. *Aksara Sunda dina Komputer*. Munich: Sabilulungan.org (makalah)
- Nurwansah, Ilham. 2012. *Kandaga Kecap dina Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian (624) Pikeun Bahan Pangajaran Maca di SMA*. Bandung: FPBS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Śrīmad, Śrī. 2000. *Bhagavad Gītā Menurut Aslinya*. Jakarta: Hanuman Sakti
- Tim Unicode Aksara Sunda. 2008. *Direktori Aksara Sunda untuk Unicode*. Bandung: Dinas Pendidikan prov Jawa Barat

Situs Internet:

www.id.wikipedia.org/Aksara_Sunda
www.su.wikipedia.org/Aksara_Sunda
www.naskah-sunda.co.cc
www.sabilulungan.org/aksara
www.fontforge.sf
www.daluang.com